

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ
«ЦИСТАНХЕ ПУСТЫННЫЙ»**

Турениязова Д.А.

кандидат химических наук, доцент Каракалпакского государственного
университета, Узбекистан, г. Нукус. damet.t@mail.ru

Тлегенов У. Р.

магистрант Каракалпакского государственного университета,
Узбекистан, г.Нукус u.tlegenov@nukuspm.uz

Turenliyazova D.A.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of Karakalpak State
University, Uzbekistan, Nukus. damet.t@mail.ru

Tlegenov U. R.

Master's student of Karakalpak State University, Uzbekistan, Nukus
u.tlegenov@nukuspm.uz

Аннотация. В этой статье приведены данные физико-химического анализа на ВЭЖХ растении Цистанхе Пустынный, которые были собраны с региона Приаралья Республики Каракалпакстан. Анализ показал, что в экстракте растений имеются большие количества природных соединений, такие как олигосахариды и полисахариды, а также имеется предполагаемое активное вещество фенилэтанол гликозида. Кроме того, анализ выявил наличие в составе иридоидов, лигнанов, альдитов исходя из спектрального анализа ВЭЖХ.

Annotation. This article presents the data of physical and chemical analysis on the HPLC plant Цистанхе Пустынный, which were collected from the Aral Sea region of the Republic of Karakalpakstan. The analysis showed that the plant extract contains large amounts of natural compounds such as oligosaccharides and polysaccharides, and there is also an alleged active substance phenylethanoid glycoside. In addition, the

analysis revealed the presence of iridoids, lignans, and alditols in the composition based on the spectral analysis of HPLC.

Ключевые слова: ВЭЖХ, Цистанхе пустынный, фенилэтанойды гликозида, иридоиды, альдиты, олигосахариды, ацетон, этанол, экстракт, перегонка, спектр.

Keywords: HPLC, desert Cistanche, phenylethanoids, glycosides, iridoids, alditols, oligosaccharides, acetone, ethanol, extract, distillation, spectrum.

Введение. Известно, что мир традиционной медицины обладает богатыми ресурсами. Эти источники служили последующим поколениям при лечении различных заболеваний. В рамках традиционной китайской медицины трава Цистанхе Пустынный применяется в качестве тонизирующего средства, при хронических заболеваниях почек, импотенции, женском бесплодии, патологической лейкорее, обильной метроррагии и старческих запорах [1].

Помимо традиционного употребления, ежедневное потребление травы Цистанхе считается ключом к долголетию людей в некоторых регионах Китая и Японии, которые известны своим долголетием и оазисом [2,3].

Виды Цистанхе включают многолетние травы-паразиты, которые обычно прикрепляются к корням растений, фиксирующих песок, таких как *Haloxylon ammodendron*, *H. persicum*, *Kalidium foliatum* и растения тамарикса [4].

Одним из таких важных лекарственных растений является растение *Cistanche пустынный*. Растение растет в засушливых и полузасушливых районах Приаралья Республики Каракалпакстан. Растение требует суровые условия окружающей среды такие как экстремально засушливый климат, засоленная почва и большая разница перепады температуры воздуха. В последние годы Цистанхе Пустынный приобрел популярность на Востоке в качестве растительной добавки из-за его предполагаемой пользы для здоровья. Разные виды растения Цистанхе Пустынный веками использовался в традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний [5].

В настоящее время плантация растения Цистанхе Пустынный создается даже на осушенном участке Аральского моря. А ученые Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана в Устюртских пустынях проводят испытания посевов на площади 2 гектара. Профессор японского университета Чибэ Сатоши Тогаши и команда Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета впервые посадили растение цистанхе на осушенных землях Аральского моря [6].

Химические компоненты Цистанхе в основном состоят из эфирных масел, нелетучих фенилэтаноидных гликозидов (PHGS), иридоидов, лигнанов, альдитолов, олигосахаридов, полисахаридов и богата макро- и микроэлементов. Растет число исследований, посвященных его биологической активности, включая антиоксидантную, нейропротекторную и антивозрастную [1,7,8].

Материалы и методы анализа. Образцы растения «Цистанхе Пустынный» были собраны в мае 2022 года на территории Амударьинского района Республики Каракалпакстан. Цельные растения Цистанхе Пустынный после определенного времени с мягкой влажной поверхностью превратилось в твердую и жесткую субстанцию. Предварительно цистанхе было измельчено в мельнице до однообразной порошковидной формы. В след за этим, порошок цистанхе было экстрагировано в различных растворителях такие как: спирты, эфиры, ароматических растворителях. После экстракции растворимых солей и активных веществ, путем перегонки были получены различные экстракты от растворителей.

Рисунок 1. Образцы растений «Цистанхе Пустынный» собранный с Амударьинского района, Республики Каракалпакстан

Активные вещества в экстрактах растений были анализированы путем высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Был использован прибор Agilent 1260 Infinity LC который является биоинертным предназначенный для анализа биоактивных компонентов. Система оснащена четырехканальным градиентным насосом и предоставляет давление до 600 бар. Стандартный дегазатор 4 канал, скорость потока до 10 мл/мин. Объем вводимой пробы достигает от 0.1 до 100 мкл. Вместимость 3 колонок длиной 30 см температурный диапазон до 80°C. Прибор оснащен ультрафиолетовым детектором диапазоном волн от 190 до 600 нм, частотой съема сигнала 80 Гц. Рефрактометрический детектор имеет частоту съема 37 Гц.

Результаты и обсуждения. Растительный мир Республики Каракалпакстан богат различными полезными растениями, в том числе лекарственными. В настоящее время приоритетная научная работа в области медицины развитых стран направлена на получение препаратов из лекарственных растений с новыми, высокими технологиями. Причина в том, что большинство народов мира используют методы народной медицины. Достижения в области медицины

во многом зависят от лекарственных растений. Поскольку некоторые лекарственные растения обладают разными лечебными свойствами, жители каждого региона могут использовать лекарственные растения по-своему. Потому что многие лекарственные растения, используемые в народной медицине, до сих пор неизвестны в научной медицине.

Рисунок 2. Растение «Цистанхе Пустынный» который растет в Республике Каракалпакстан

Приготовления экстрактов растений Цистанхе Пустынный. Растение «Цистанхе Пустынный» которое было использовано в анализе был собран с Амударьинского района в мае прошлого года. Из-за твердой поверхности растений, предварительно было измельчено в мельнице очень тщательно. Каждый образец был взвешен массой не более 5 г в 50 мл растворителя для растворений подвижной фазы веществ и дальнейшей фильтрации. Затем была произведена перегонка растворов с получением экстрактов растений. В качестве растворителя были использованы ацетон и этанол. Вещества были успешно экстрагированы в растворителях, после этого, было получено экстракты растения светло-бурого цвета.

ВЭЖХ Анализ. Для анализа был использован аппарат Agilent 1260 Infinity LC с четырехклапанным градиентным насосом который предоставляет 600 бар. В качестве хроматографической колонки был использован Zorbax 300 Extend Jupiter 300. Размер колонки составляет 30x0.25x0.25 с масс спектральным детектором. Доза пробы составляло 2 мл. Анализ проводили в течений 15 минут. Длина волны спектра составляло 280 нм.

Рисунок 3. Масс-спектральный анализ образца экстракта растения Цистанхе пустынный на основе этанола

Рисунок 4. Масс-спектральный анализ образца экстракта растения

Циستانхе пустынный на основе ацетона

Выделенные вещества были анализированы с помощью физико-химического метода анализа масс-спектроскопий с образцами экстрактов растения на этаноле и ацетоне. Анализ показал, что в обоих образцах имеются активное вещество циستانхе пустынного, фенилэтаноида гликозида, в случае этанола мы можем видеть след в районе $117.3034\ m/z$, а в случае ацетона $163.5681\ m/z$. Разница анализов, говорит о том, что активное вещество хорошо растворяется в ацетоне нежели в этаноле.

Также показания свидетельствуют о наличии эхинакозидов. Их наличие мы можем видеть в области $703.1373\ m/z$ и $605.2352\ m/z$, а актеокозиды который был найден в области $1209.7698\ m/z$ и $1143.3568\ m/z$.

Заключение. Масс-спектроскопический анализ показал, что в обоих образцах имеются активное вещество циستانхе пустынного, фенилэтаноида гликозида, в случае этанола мы можем видеть след в районе $117.3034\ m/z$, а в случае ацетона $163.5681\ m/z$. Предположительно это вещество отвечает за целебные свойства, а также является самым активным веществом в растений. Разница анализов, говорит о том, что активное вещество хорошо растворяется в ацетоне нежели в этаноле.

Учитывая вышеизложенных данных, следует сделать заключение о важности растений Циستانхе Пустынный и заслуживают более глубокого изучения. Исследование в этой области имеет большой потенциал для развития фармацевтики и создания новых лекарственных препаратов местного производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Herba: An overview of its chemistry, pharmacology, and pharmacokinetics property Journal of ethnopharmacology Volume 219. Zhifei Fu, Xiang Fan, Xiaoying Wang, Xiumei Gao. 12 June 2018 Pages 233-247.
2. <https://lifebio.wiki> -cistanche_tubulosa.
3. Maruyama S., Hashizume S., Tanji T., Yamada K., Tachibana H. Pharmacology, 2008, vol. 2, pp. 341–348.
4. Li, X., Ma, Y. Q., Song, Y. X., Shui, J. F., and Li, X. W. (2009). Effect of different plant growth regulators on transplanting survival ratio of Haloxylon ammodendron seedling and parasitic ratio of Cistanche deserticola. Zhong Yao Cai 32, 1651–1654. У
5. Упур Халмурат, Начатой В.Г. Секреты китайской медицины: Лечение травами и минералами. – СПб., 1992. – 206 с
6. <https://kknews.uz/oz/9894.html>. Ustyurt kengliklarida tarqalgan “oltin tomir”ning bir kilogrammi xalqaro bozorda 200-500 dollargacha narxlanishini bilasizmi? 31.01.2018.
7. Каржаубекова Ж. Ж., Гемеджиева Н. Г., Набиева Ж. С. К фитохимическим исследованиям CISTANCHE SALSA (OROBANCHACEAE) // Химия растительного сырья, 2016. № 4. С. 123-130. URL: <http://journal.asu.ru/cw/article/view/1347>.
8. Бердимбетова Г.Е., Оразова Ш.Ш. Элементный состав Цистанхе солончаковой (Cistanche salsa) произрастающей в Республике Каракалпакстан // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 5(95).